

УДК 94(47)

Лысенко Е.Г.

**ИННОВАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
В XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА (К 270 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРАФА
НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА МОРДВИНОВА)**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Но нам ли унывать душой,
Когда ещё в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей
В совете бодрствует Мордвинов?
К. Ф. Рылеев «Гражданское мужество
[12, с. 69]

Аннотация. В статье изучен вопрос деятельности одного из первых крупных землевладельцев в Крыму, графа, адмирала, государственного деятеля Н.С. Мордвинова, внесшего вклад в развитие аграрного сектора экономики, товарно-денежных отношений, внутренней и внешней торговли полуострова.

Abstract. The article examines the activities of one of the first large landowners in Crimea, Count, Admiral, statesman N.S. Mordvinov, who contributed to the development of the agrarian sector of the economy, commodity-money relations, internal and external trade of the peninsula.

Ключевые слова: Крымский полуостров, инновационное экономическое хозяйство, земельная частная собственность, крымско-татарское крестьянство, «Хорошая пустошь».

Keywords: Crimean Peninsula, innovative economic management, private land ownership, Crimean Tatar peasantry, "Good Wasteland".

Мордвинов Николай Семенович (1754 – 1845) гг. – граф, адмирал, член Государственного совета (1810 – 1838), морской министр (1802), президент вольного экономического общества (1823 – 1840), организатор Первого Российского страхового от огня общества (1827), прославился в качестве российского флотоводца, государственного деятеля и одного из первых профессиональных экономистов России.

Николай Семенович родился 28 апреля (17 апреля) 1754 года в семье адмирала С. М. Мордвинова. Основателем рода Мордвиновых стал Мурат Мордвинов, владелец поместья близ Копорья, родоначальник русской фамилии Мордвиновых [5, с. 26]. Получив в период Смутного времени земельный надел в Обонежской пятине, фамилия Мордвиновых появляется в списках служилого дворянства.

При правлении Императора Петра III отец Николая Семеновича возглавлял Морское управление Российской Империи, отличился в флотской службе. Николай Семенович Мордвинов стал продолжателем семейной профессиональной традиции, в 1774 - 1777 годах участвовал в учебном плавании на британских кораблях у Северной Америки. Аналитический ум, природный талант, отличное образование, которое он получил не только в России, но и в Великобритании во время стажировки [10, с. 840] способствовали формированию либеральных взглядов, популярных

обществе в XVIII веке. В 1784 году Николая Семеновича, капитана I ранга, назначили старшим членом Черноморского Адмиралтейского правления, располагавшегося в Херсоне. Последовало указание: «Главнейшая Ваша забота обращена быть должна на строящиеся суда. Употребите всю возможность к поспешнейшему окончанию как оных, так и впредь закладываемых» [1]. Два года активной деятельности Николая Семеновича в южном краю, несмотря на эпидемии, постоянную военную угрозу со стороны Турции, огромные расстояния, преобразили южный край. К приезду императрицы Екатерины II в Херсоне на воду были спущены два готовых корабля и заложены еще три судна и два фрегата.

Известный государственный деятель, Н. С. Мордвинов являлся автором аналитических работ по улучшению землепользования в Российской Империи. Он заботился о создании института земельной частной собственности для стимуляции крестьянского населения и развития экономики для повышения уровня жизни сельских обывателей Российской Империи, придавал большое значение распространению аграрных знаний в России.

В первой половине XIX в. основным вопросом в экономической жизни Крыма являлся аграрный: земельные участки были главной ценностью полуострова. Администрация Российской Империи предприняла ряд этапов для развития существовавших прежде экономических взаимоотношений в земельном пользовании. Изначально в государственную казну включили земли политической элиты полуострова. Затем последовала свободная раздача земель для пользования российским и крымским дворянством. Крупнейшими крымскими землевладельцами являлись Светлейший князь Григорий Потемкин, граф Н.С. Мордвинов, принц К. Нассау-Зиген, адмирал Ф. Ушаков, а также представители крымско-татарского дворянства. В 1833 г. был подписан императорский указ «О поземельном праве в Таврическом полуострове и облегчении в оном межевания», в соответствии с которым частновладельцы получили право реализовывать общинные земли. Николай Семенович получил крымские земли в результате дарения: императрица Екатерина II предоставила адмиралу большую часть долины р. Дерекойка, подарено было Качинское имение. Часть земельных участков была приобретена: виноградники в Судаче, имения Суук-Су, Эльбузлы, Байдарская долина. В результате, в 1794 г. вице-адмирал и председатель Черноморского адмиралтейского правления владел в Крыму несколькими тысячами десятин земли. Н.С. Мордвинов понимал, необходимо привлечение дополнительной квалифицированной рабочей силы, разработка новых и модернизация прежних отраслей хозяйства для качественного развития аграрного сектора.

Успехи в виноградарстве и садоводстве в крымской долине подвигли Н.С. Мордвинова начать поиски подходящего места на Южном берегу Крыма для «разведения на оном месте лимонных, апельсиновых, оливковых и других деревьев» в промышленных масштабах [6, с. 93] [7, с. 454], Мордвинов был убежден в возможности культивации риса на неорошаемых полях. Подходящее место новой «экономии» было найдено в долине речки Дерекойка, граничащей с местечком Ялта. Будущий город заключался тогда «в 13 скудных домах греческого батальона, кои, содержа кордонную стражу, живут, не имея тут ни пашни, ни угодий, ибо окружающие оную сады принадлежат господину адмиралу Мордвинову» [4, с. 38] - так в 1799 году описал сложившуюся ситуацию Павел Сумароков. Когда Николай Семенович впервые увидел это место, оно предстало перед ним привлекательным, но достаточно пустынным. Возможно, поэтому свое новое имение Мордвинов назвал «Пустошь Хорошая».

По своим размерам новое земельное владение было самым небольшим среди усадеб контр-адмирала. Однако, в сравнении с деревней Ялтой она казалась огромной. В 1841 году город Ялта занимал площадь около шести десятин, уступая Мордвиновским землям (154 десятины) в 22 раза. Четыре из них занимал сенный покос, шестнадцать были пригодны к пашне, на сорока раскинулись парк и фруктовые сады, на пяти десятинах выращивали виноград, в южнобережном имении были площадки для заготовки дубового леса. В самом центре современного г. Ялта голубели льняные поля. Часть имения «Пустошь Хорошая» считалась неподходящей для занятия сельским хозяйством (склоны оврагов, берега рек Дерекойки, Путатицы, Гувы). Условно границами земель графа в середине XIX века следует считать современные улицы Садовую, Набережную, Руданского, Свердлова [4].

Инновационные экономические хозяйства послужили причиной постепенного изменения экономического ландшафта Крыма. В крымских хозяйствах (в имениях Г. Потёмкина, П. Палласа, М. Мордвинова) применяли новейшие агротехнические средства. В статусе землевладельцев собственники столкнулись с трудными проблемами интеграции Крыма, отражавшимися на экономическом положении региона. В собственных частых обращениях, проектах, заметках и письмах, касающихся Крымского полуострова, Н.С. Мордвинов утверждал, что местные татары не имеют к себе доверия, поддерживают турков, врагов Российской Империи. Николай Семенович полагал, что крымско-татарское население не склонно к аграрным сферам и садоводству, утверждал, что переселение местного населения является условием дальнейшего процветания Крыма. Националистической, антитатарской направленности не прослеживается во взглядах Николая Семеновича, он считал, что возврат местным крестьянам земель в собственность угрожает общероссийским правилам землеустройства, правам помещиков на земельную собственность.

В 1818 г. Мордвинов писал, что разрабатываемые в это время специально учрежденным Таврическим комитетом правила землеустройства Крыма разрушают права собственности и «со временем послужат примером для всех областей Российских», и тогда «...российское дворянство делается низшим сословием, а паны будут крестьяне ваши. В крымском деле я усматривал в самом начале оно не частный вред, но всеобщий для России, и все подаваемые мною мнения заключали в себе защиту прав собственности и личной свободы...» [10].

Главной заботой Н. С. Мордвинова было вовлечение Крыма в экономику России. Успешные результаты внутренней социальной, экономической политики в Крыму способствовали окончательной легитимизации вхождения полуострова в экономическую и политическую сферу Крыма. В конце первой половины XIX века экономическое положение на полуострове стабилизировалось. С середины 30-х годов XIX в. развивается зерновое производство. Наблюдается процесс увеличения посевных площадей, совершенствуются методы и способы обработки почвы, применяется современная техника. Это вело к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, обеспечению населения Крыма необходимой сельскохозяйственной продукцией. Деятельность первых крупных землевладельцев в Крыму внесла вклад в развитие товарно-денежных отношений, внутренней и внешней торговли.

Источники и литература

1. Акиньшин А. Н. Николай Семенович Мордвинов/ Воронежская историко-культурная энциклопедия. Персоналии. Воронеж.: ВИКЭ, 2006, 335 с.
2. Аникеева А. А. Роль Н. С. Мордвинова в отечественной финансовой мысли // Финансы и кредит. - 2010. № 39 (423). С. 60–66.
3. Архив графов Мордвиновых: в 10 т. / предисл. и прим. В. А. Бильбасова. – СПб.: Тип. Н.И. Скороходова., 1901, 713 с.
4. Иванова Л. М. Тайны старой Ялты. Ялта.: Нижняя Орианда, 2016, 416 с.
5. Граф Н. С. Мордвинов : = Граф Николай Семенович Мордвинов историческая монография, составленная по печатным трудам и рукописным источникам В. С. Иконниковым, проф. Ун-та св. Владимира. Санкт-Петербург: издание Д. Е. Кожанчикова, 1873. — XXVI, 578, X, [1] с. : 22 см.
6. Лашков Ф. Ф. Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения. (Продолжение) // ИТУАК. 1896. № 25. С. 89–158.
7. Материалы по истории русского флота. Спб. 1895, 612с.
8. Николай Семенович Мордвинов. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. в 5 томах / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. М, 2004. С. 658–661.
9. Николай Семенович Мордвинов. Налоговые проблемы и решение// Политика и общество. – 2012. – № 5 (89). С. 71–80.
10. РГИА, ф. 994, оп. 2, д. 1484, л. 25–26 об.
11. РГИА, ф. 1307, оп. 1, д. 13, л. 2–3; 26, с. 201, 211–214
12. Рылеев К.Ф. Сочинения. – Л.: Художественная литература, 1987. - 416 с.
13. Тимофеев Д. В. Мордвинов Николай Семенович/ Большая Российская энциклопедия. М., 2013. С. 100–102.
14. Чагин С.П. Н.С. Мордвинов: Адмирал и государственный деятель. М., 2021. –232 с.
15. Щаблов Н.Н. Огненное страхование. – СПб., 2004, 230 с.
16. Шатне дю М. Жан Батист де Траверсе, министр флота Российского. М.: Наука, 2003. 412 с.